

Мишин Е.Б.

Москва, Московский филиал АО «Атомэнергoproject»

ЭНЕРГЕТИКА X-ЭКОНОМИКИ

Целью настоящего сообщения является развитие имеющихся взглядов (С.Г. Кирдина, О.Э. Бессонова, В.И. Павлов, В. и С. Ксензовы) на управление процессами обеспечения экономической безопасности энергопроизводств на основе дополнения положениями о регулировании этих процессов с учётом современных реалий применения международного права в санкционной политике ряда государств и международных организаций.

Делается упор на проблемы энергетики X-экономики. Полемизируя со сторонниками материально-технических трендов энергопроизводства, автор трактует сущность энергетики X-экономики через её духовно-идеологического императива, опираясь на события мирохозяйственных процессов последних лет. Показывается, что общность духовного восприятия мира гражданами разных стран не имеет места быть. Опираясь на принципы X-экономики, сформулированные Валентиной и Сергеем Ксензовыми, позволяющими понять, как социальная энергия движется по институциональному зданию, делаются выводы о возможности интеграционных процессов для стран с X-матрицей экономики с учётом их специфики.

Автор доказывает, что энергетика X-экономики базируется на принципе адекватности основных экономических институтов духовно-идеологическому императиву гражданского общества с его редиистрибутивными отношениями.

Энергетика X-экономики. Сущность духовно-идеологического императива состоит в общности духовного восприятия мира индивидами. Он определяет формирование институциональных коридоров. Эти коридоры направляют энергию людей и их сообществ. Открытые Валентиной и Сергеем Ксензовыми принципы X-экономики позволяют понять, как социальная энергия движется по институциональному зданию, почему интеграционные процессы для стран с X-матрицей имеют свою специфику.

Главным законом X-экономики является принцип *адекватности основных экономических институтов духовно-идеологическому императиву*. Экономические институты организуют взаимодействие индивидов, с тем, чтобы способствовать социальной энергии передвигаться по институциональным коридорам с наименьшими транзакционными издержками.

В качестве доказательства приведем пример осуществления реформ в странах Восточной Европы. Государство осуществило быстрое

заимствование институтов 7-матрицы, прежде всего, экономических. Из республик бывшего СССР этот процесс успешнее всего произошел в Эстонии. Почему? Протестантская этика эстонцев была благоприятной почвой для заимствования институтов из 7-экономики. В то время как в других республиках бывшего СССР реформирование командной экономики шло противоречиво, вызывая многочисленные проблемы. Заимствованные Y-институты вступали в конфликт с X-институтами. Беларусь является примером успешного поиска баланса между X и Y-институтами.

В последние годы приобретает все большую популярность концепция институциональных матриц. Существование двух базовых матриц с использованием знаков «X» и «Y» детально обосновано в трудах С.Г. Кирдиной и О. Бессоновой. Продолжая аргументацию В.Л. Макарова [6; 7] в пользу особой роли перераспределительных отношений, авторы матричной теории делают основной упор на специфике «раздаточных», или редистрибутивных (X-матрица) и рыночных (Y-матрица) отношений. Для «X-матрицы» свойственны институты «условной верховной собственности» с преобладанием вертикальных связей преимущественно административно-принудительного характера. К числу главных характеристик «Y-матрицы» относятся институты частной собственности, обмена, наемного труда, конкуренции [5]. Этот «двухматричный» подход основан на культурно-исторических генотипах западной и восточной цивилизаций. Восточные страны развивались исторически по институциональным меркам «X-матрицы» с соблюдением формулы «власть-собственность». Для западной рыночной экономики основополагающим явился принцип разделения собственности и власти.

На общественном выборе слаборазвитых стран, относящихся к «Y-матрице», и их симпатиях к социализму сказываются особенности периферийного развития и менталитета населения. В них более сильны традиции государственного управления и общинно-коллективного образа жизни, сильнее поддержка популяризированной в колониальный период национальной идентичности. Бедность и засилье иностранцев породили ненависть к оккупантам и их расистским капиталистическим порядкам. Население по своим привычкам и религиозным ценностям оказалось более склонным к идеалу сильного патримониального государства.

Укрепление новой власти в России и экономический подъем Китая положили конец безраздельной гегемонии США во всем мире и перевели международную ситуацию в новое состояние «холодной войны-2». Усилиями западной пропаганды формационные оппоненты капитализма превратились в «противников» США (Россия) и «опасных соперников» (Китай).

С учётом вышеприведённых рассуждений на основе взглядов на ресурсную экономику сделаем попытку рассмотреть энергетику X-

экономики с позиций обеспечения экономической безопасности энергопроизводства. Начнём с рассмотрения той угрозы, которую являют собой санкции по газовому экспорту.

Первый вопрос требующий ответа, это вопрос о том, как России компенсировать потерю европейского газового экспорта. Второй – программа газификации нашей территории (если её полностью завершить, по оценкам Газпрома, – это дополнительные 21 млрд кубометров в год). По «Силе Сибири» в прошлом году прошло 10 млрд кубов, полная экспортная мощность этого магистрального газопровода – 38 млрд кубов, то есть ещё плюс 28 млрд кубов видны невооружённым глазом. Подписано соглашение с Китаем по дальневосточному маршруту с его 10 млрд кубометров в год, то есть только эти три проекта – уже 59 млрд кубов.

В Усть-Луге строится газовый комплекс, в состав которого СПГ-завод мощностью 13 млн тонн — это ещё 18 млрд кубометров газа в его обычном состоянии. В Находке приступили к строительству завода сельхозудобрений – 3 млрд кубов по газу как по сырью, в Сковородино запланировано строительство метанольного завода, там ещё 2 млрд кубометров по сырью. Мощность Амурского газоперерабатывающего завода – 42 млрд кубометров, в Китай уйдёт 38 млрд кубов чистого метана, значит, внутри России будет переработано ещё 4 млрд кубов. Итого по свежим дальневосточным проектам – ещё 9 млрд кубов. Арифметика подсказывает – 86 млрд кубов, то есть прямо сейчас уже больше половины того, от чего может отказаться Евросоюз.

Вышеизложенное состояние дел в практике хозяйствования в настоящее время даёт основание для понимания того, почему X-экономика не изучалась столь подробно, как Y-экономика? Мы полагаем, что это следствие европоцентристского характера современной социальной науки, а также индивидуалистической ориентации гуманитарного знания западных стран, свойственного ему методологического индивидуализма, рассматриваемого как фундамент социальной и экономической науки. Обусловленный этими принципами слабо выраженный холистский подход не позволяет ученым Европы и США, по их собственному признанию, увидеть целое, которое включает в себя экономики другого типа, также динамично развивающиеся. Европоцентризм выражается в том, что социальная наука сосредоточивается на истории и культуре Европы; для нее характерна тенденция не замечать или преуменьшать вклады других культур [8].

Именно поэтому сегодня экономическую целесообразность, описанную и зарубежными специалистами [3; 4], и нашими соотечественниками [1; 2; 7; 8] замещают санкциями, исключающими какой-либо институциональный экономический обмен.

Естественно-исторический характер экономических систем выражается в том, что рано или поздно, тем или иным образом (порой –

через революции), но непременно включаются внутренние механизмы, тормозящие прием таких ненужных, ослабляющих страну инноваций. «Сверх-внедрение» альтернативных форм приводит к эффекту экзостинга (exhausting effect), т.е. дальнейшего ограничения внедрения в систему этих форм.

Но поиск институционального баланса, необходимого для преодоления нового кризиса экономического развития, характеризующего угрозами экономической и энергетической безопасности, возможен и через усиления внимания к X-экономике.

Список использованной литературы:

1. Бессонова О.Э. Раздаток: Институциональная теория хозяйственного развития России. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1999.
2. Бессонова О.Э., Кирдина С.Г., О'Салливан Р. Рыночный эксперимент в раздаточной экономике России. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1996.
3. Бруннер К. Представление о человеке и концепция социума: Два подхода к пониманию общества // Thesis: Теория и история экономических и социальных институтов и ситсем // Мир человека. – 1993. Осень, т. 1. вып. 3.
4. Буайе Р. Теория рефляции. – М.: Москва: Наука для общества, 1997.
5. Кирдина С.Г. X- и Y-экономики: Институциональный анализ / Ин-т экономики. – М.: Наука, 2004. – 256 с.
6. Макаров В.Л. Вычислимая модель Российской экономики. – М.: ЦЭМИ РАН, 1999.
7. Макаров В.Л. О применение метода эволюционной экономики // Вопросы экономики. – 1997. – № 3.
8. Чекмарев Вл.В. Социально-экономическое развитие России: к обеспечению экономической безопасности государства // Россия: тенденции и перспективы развития. Часть I. – М., 2021. – С. 239-244.